

АЖРИБАВИЙ НИКОТИН-АЛКОГОЛ
ИНТОКСИКАЦИЯСИ ВА ЗАРЧЎБА БИЛАН
КОРРЕКЦИЯДАН СЎНГ 15 ОЙЛИК КАЛАМУШЛАР
ОШҚОЗОН ОСТИ БЕЗИДА ЮЗАГА КЕЛГАН
МОРФОЛОГИК ҲАМДА МОРФОМЕТРИК ЎЗГАРИШЛАР

Ахтамов Азизбек.

Gmail:azizbekakhtamov@mail.ru; <https://orcid.org/0009-0007-2031-7506>

Раджабов Ахтам Болтаевич

DSc, Бухоро Давлат тиббиёт институти анатомия ва клиник анатомия кафедраси мудири, Бухоро, Ўзбекистон Республикаси; radjabov.axtam@bsmi.uz; <https://orcid.org/0000-0003-2945-8560>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20023578>

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Qabul qilindi: 5-aprel 2026 yil
Ma'qullandi: 6-aprel 2026 yil
Nashr qilindi: 28-aprel 2026 yil

KEY WORDS

ошқозон ости бези, интоксикация, морфология, морфометрия, зарчўба.

Никотин-алкогол интоксикацияси таъсирида ошқозон ости безининг экзокрин қисмда ацинар структураларнинг дезорганизацияси, хужайралар дистрофияси ва морфометрик кўрсаткичларнинг ишончли камайиши аниқланди. Эндокрин аппаратида оролчалар майдони ва эндокриноцитлар сонининг пасайиши кузатилди. Шунингдек, стромада фиброз жараёнлар кучайиб, коллаген толалар улуши ошганлиги қайд этилди. Фитокоррекция шароитида морфологик ўзгаришларнинг қисман регрессияси, фиброз даражасининг камайиши ва морфометрик кўрсаткичларнинг яхшиланиши кузатилди.

Кириш. Ошқозон ости бези юқори даражада ихтисослашган аралаш орган сифатида ҳазм жараёнлари ва углевод алмашинувини бошқаришда муҳим ўрин тутди. Унинг паренхимаси ацинар комплекс, интерлобуляр найчалар ҳамда гормонал фаол Лангерганс оролчаларидан ташкил топган бўлиб, ушбу тузилмаларнинг микроморфологик бутунлиги органнинг функционал барқарорлигини таъминлайди [14, 18]. Сўнгги ўн йилликда никотин ва алкоголь истеъмолининг ортиши билан боғлиқ ҳолда ошқозон ости безининг яллиғланиш ва дистрофик касалликлари глобал тиббий-ижтимоий муаммага айланиб бормоқда [21].

Морфологик нуқтаи назардан ушбу ўзгаришлар ацинар архитектониканинг дезорганизацияси, цитоплазманинг вакуолизацияси, зимоген гранулалар редукцияси, ядро пикнози ва кариорексис билан ифодаланади [15]. Шу билан бирга, интерстициал тўқимада шиш, фибробластик фаолликнинг ортиши ва микроциркулятор ўзгаришлар қайд этилади. Морфометрик таҳлиллар ацинуслар майдони ва ҳажмининг статистик

аҳамиятли камайиши, стромал компонентнинг нисбий ортиши ҳамда эндокрин аппаратда β -хужайралар зичлигининг пасайишини кўрсатади [6, 23]. Ушбу ўзгаришлар инсулин секрецияси бузилиши ва метаболик дисфункцияларга замин яратади.

Сўнгги йилларда табиий биологик фаол моддалар асосидаги терапевтик ёндашувлар, хусусан фитопрепаратлар, токсик ва яллиғланишга оид шикастланишларни коррекциялашда истиқболли йўналиш сифатида қаралмоқда. Зарчўба таркибидаги куркумин полифенолик бирикма бўлиб, у кўп йўналишли молекуляр таъсир механизмларига эга: NF- κ B сигнал йўлини ингибиция қилиш, цитокинлар экспрессиясини камайтириш, антиоксидант ферментлар фаоллигини ошириш ва митохондриял гомеостазни барқарорлаштириш [2, 17, 19]. Шунингдек, куркумин апоптозни модуляция қилади ва хужайра пролиферациясини рағбатлантириш орқали тўқималар репарациясига ижобий таъсир кўрсатади [12].

Таъкидлаб ўтиш жоизки, никотин-алкогол интоксикацияси шароитида, айниқса ёшга оид ўзгаришлар фонида, ошқозон ости безининг морфологик ва морфометрик параметрларига куркумин асосидаги фитопрепаратларнинг таъсири етарли даражада тизимли ўрганилмаган.

Тадқиқот мақсади. Тажрибавий никотин-алкогол интоксикациясини моделлаштириш орқали 15 ойлик оқ зотсиз каламушлар ошқозон ости безида юзага келадиган морфологик ва морфометрик ўзгаришларни ҳамда зарчўба асосидаги фитопрепаратни химоявий ролини баҳолашмадн иборат.

Тадқиқот материали ва усуллари. Ушбу тадқиқот 15 ойлик оқ зотсиз каламушларда олиб борилди. Жами бўлиб 45 та, тажриба ҳайвонлари танлаб олиниб, улар уч гуруҳга ажратилди: назорат гуруҳи ($n=15$), никотин-алкогол интоксикацияси таъсирига дучор этилган экспериментал гуруҳ ($n=15$) ва коррекция гуруҳи ($n=15$).

Тадқиқотда фойдаланилган каламушлар ёши, тана вазни, озикланиш хусусиятлари ҳамда сақлаш шароитлари бўйича репрезентативлик талабларига жавоб берди. Назорат ва экспериментал гуруҳлардаги ҳайвонлар озуқага эркин кириш имкониятига эга бўлиб, уларнинг кундалик рационаси асосан дон маҳсулотлари ва сабзавотлардан ташкил топди.

Экспериментал гуруҳда никотин интоксикациясини чақириш учун Соломина А.С. (2011) томонидан таклиф этилган моделдан фойдаланилди. Алкогол интоксикациясини моделлаштириш мақсадида эса Сидоров П.И. (2002) ва Кнышова Л.П. (2016) усуллари қўлланилди. Фитопрепарат 0,5 мл миқдорда зонд орқали ошқозонга киритилди.

Тадқиқот якунида ҳайвонлар эрталаб, оч қоринга эвтаназия қилинди. Эвтаназия барча биоэтик талабларга риоя этган ҳолда эфир наркози остида бир зумда декапитация усули орқали амалга оширилди [5, 8, 10, 11]. Олинган препаратлар кейинги гистологик таҳлил учун тайёрланиб, гематоксилин-эозин ҳамда ван-Гизон бўёқлари билан бўялди.

Тадқиқот натижалари. Тадқиқот натижаларига кўра назорат гуруҳи каламушларида экзокрин қисмда морфологик жихатдан ацинуслар яхлит, ацинар хужайралар пирамидал шаклда, секретор гранулалари сақланган. Морфометрик кўрсаткичлар: ацинус диаметри $29,0 \pm 0,7$ мкм, ацинус майдони $860,0 \pm 30,0$ мкм², эпителий баландлиги $11,6 \pm 0,4$ мкм; экзокриноцит майдони $120,0 \pm 5,0$ мкм² (ядро $18,7 \pm 0,7$ мкм², цитоплазма $101,0 \pm 5,0$ мкм²), ядро-цитоплазматик нисбат $0,18 \pm 0,01$. Бир ацинусда хужайралар сони $6,7 \pm 0,2$ та, экзокрин паренхиманинг нисбий майдони $71,5 \pm 1,4$ %, интралобуляр канал диаметри $13,0 \pm 0,6$ мкм эканлиги аниқланди.

Эндокрин аппаратида оролчалар йирик ва зич хужайрали ҳолда эканлиги аниқланди: оролчалар майдони $14,2 \pm 0,5 \times 10^3$ мкм², диаметри $122,0 \pm 7,0$ мкм, оролчага тўғри келувчи эндокриноцитлар $108,0 \pm 4,0$ та, хужайра зичлиги $7,2 \pm 0,3 \times 10^{-3}$ хужайра/мкм², эндокриноцит майдони $71,0 \pm 3,0$ мкм²; эндокрин қисмининг нисбий майдони $2,30 \pm 0,10$ %, оролчалар сони $1,65 \pm 0,10$ даражасида қайд этилди.

Экспериментал гурух хайвонларида интоксикация таъсирида экзокрин қисмида атрофик-дистрофик ўзгаришлар аниқланди: ацинар хужайраларда вакуолизация ва гранулалар камайиши, ацинус қирраларининг ноаниқлашиши, каналлар бўлимларида кенгайиш кузатилди. Морфометрик жиҳатдан ацинус диаметри $25,0 \pm 0,5$ мкм гача камайди (-14% , $p \leq 0,05$), ацинус майдони $700,0 \pm 25,0$ мкм² гача тушди (-19% , $p \leq 0,05$), эпителий баландлиги $10,5 \pm 0,3$ мкм эканлиги аниқланди (-9% , $p \leq 0,05$). Экзокриноцит майдони $92,0 \pm 4,0$ мкм² гача қисқариб (-23% , $p \leq 0,05$), ядро $15,5 \pm 0,4$ мкм², цитоплазма $76,0 \pm 4,0$ мкм² ни ташкил этди; ядро-цитоплазматик нисбат $0,20 \pm 0,01$ гача ошди ($p \leq 0,05$). Бир ацинусда хужайралар сони $5,8 \pm 0,2$ тага тушди ($p \leq 0,05$). Экзокрин паренхиманинг нисбий майдони $63,0 \pm 1,3\%$ гача пасайиб, интралобуляр канал диаметри $20,0 \pm 0,9$ мкм гача кенгайди ($p \leq 0,05$), бу сурункали ремоделлашувнинг кучайганини кўрсатади.

Эндокрин аппаратида шикастланишлар янада чуқурлашди: оролчалар майдони $9,0 \pm 0,4 \times 10^3$ мкм² гача камайди (-37% , $p \leq 0,05$), диаметри $100,0 \pm 6,0$ мкм бўлди; оролчага тўғри келувчи эндокриноцитлар сони $70,0 \pm 3,0$ тага тушди (-35% , $p \leq 0,05$), хужайра зичлиги $5,6 \pm 0,2 \times 10^{-3}$ хужайра/мкм² гача пасайди ($p \leq 0,05$).

Эндокриноцит майдони $55,0 \pm 2,0$ мкм² гача қисқарди ($p \leq 0,05$), эндокрин қисмининг нисбий майдони $1,50 \pm 0,10\%$, оролчалар сони $1,10 \pm 0,10$ даражасида қайд этилди. Шу тариқа, 15 ойлик оқ зотсиз каламушлар меъда ости безида сурункали интоксикация шароитида эндокрин компонентдаги редукция экзокрин ўзгаришларга нисбатан янада устун ва барқарор характер касб этди.

Назорат гуруҳининг каламушларида ёшга боғлиқ холда строма фиброзланиши кучайиши кузатилди. Коллаген толалар томирлар ва йўллар атрофида, шунингдек, бўлаклараро тўсиқлар бўйлаб зич жойлашган. Коллаген майдони улуши $35,2 \pm 1,3\%$ ни ташкил этиши аниқланди. Экспериментал гуруҳда фиброзаниш белгилари максимал даражага етди.

Строма кенг, йирик коллаген тўпламлари паренхиманинг катта қисмини эгаллаган, ацинуслар атрофида қалин фиброз капсула ҳосил бўлган, томирлар девори гиалинозга учраганлиги аниқланди. Коллаген майдони улуши $58,6 \pm 2,3\%$ га етди, бу назоратга нисбатан $66,5\%$ га юқори ($p \leq 0,05$).

Фитокоррекция гуруҳидаги каламушларда эса фитокоррекция ижобий самара берди. Коллаген толаларнинг майдаланиши ва тарқоқ жойлашиши кузатилди, аммо строма ҳали ҳам зичлигича қолди. Коллаген майдони улуши $48,1 \pm 1,9\%$ гача пасайганлиги аниқланди, бу интоксикация гуруҳига нисбатан $17,9\%$ га кам ($p \leq 0,05$).

Муҳокама. Олинган натижалар 15 ойлик оқ зотсиз каламушларда никотин-алкогол интоксикацияси ошқозон ости безида чуқур морфологик ва морфометрик ўзгаришларни юзага келтиришини кўрсатди. Ацинар структураларнинг дезорганизацияси, вакуолизация, зимоген гранулаларнинг камайиши ва ядро деградацияси каби белгилари дистрофик ва аутолитик жараёнлар фаоллашганлигини тасдиқлайди [6, 15, 20].

Морфометрик кўрсаткичларда ацинус диаметри ва майдонининг камайиши, экзокриноцитлар ҳажмининг қисқариши ҳамда ядро-цитоплазматик нисбатнинг ортиши хужайра метаболизми издан чиққанлигини ва секретор фаоллик сусайганлигини кўрсатади [14, 9, 22]. Эндокрин аппаратда оролчалар майдони ва эндокриноцитлар сонининг сезиларли камайиши β-хужайралар редукциясига олиб келиб, гормонал дисфункция хавфини оширади [23, 4].

Шу билан бирга, стромада фиброз жараёнларнинг кучайиши ва коллаген толалар улушининг ортиши микроциркуляция бузилиши ва сурункали гипоксия натижаси сифатида баҳоланади [3, 15]. Бу ҳолат ошқозон ости безида ремоделлашув жараёнлари фаоллашганлигини кўрсатади.

Фитокоррекция гуруҳида кузатилган ижобий ўзгаришлар зарчўба таркибидаги куркуминнинг антиоксидант ва яллиғланишга қарши таъсири билан изоҳланади. У эркин радикаллар таъсирини камайтириб, хужайра мембраналарини ҳимоя қилади ва репаратив жараёнларни рағбатлантиради [2, 17, 19]. Морфометрик кўрсаткичларнинг қисман тикланиши ушбу механизмларнинг самарадорлигини тасдиқлайди. Бироқ тўлиқ нормаллашув кузатилмагани ёшга боғлиқ регенерация имкониятларининг чекланганлиги билан боғлиқ [1, 16].

Хулоса. Ўтказилган экспериментал тадқиқот натижалари 15 ойлик оқ зотсиз каламушларда никотин-алкогол интоксикацияси ошқозон ости безининг морфологик ва морфометрик ҳолатига сезиларли даражада салбий таъсир кўрсатишини илмий жиҳатдан асослаб берди. Экзокрин қисмда ацинар структураларнинг дезорганизацияси, хужайралар дистрофияси ва морфометрик параметрларнинг ишончли камайиши аниқланди, бу секретор фаолиятнинг пасайиши билан боғлиқ эканлиги қайд этилди.

Эндокрин аппаратда оролчалар майдони ва эндокриноцитлар сонининг камайиши β-хужайралар редукциясига олиб келиши, ўз навбатида гормонал гомеостазнинг бузилишига замин яратиши мумкинлиги кўрсатилди. Шу билан бирга, стромал компонентда фиброз жараёнларнинг кучайиши ва коллаген толалар улушининг ортиши сурункали ремоделлашув жараёнлари фаоллашганлигини тасдиқлади.

Зарчўба асосидаги фитопрепарат қўлланилиши морфологик ўзгаришларнинг маълум даражада регрессиясига, фиброз даражасининг камайишига ҳамда морфометрик кўрсаткичларнинг нисбатан яхшиланишига олиб келгани аниқланди. Бу ҳолат куркуминнинг антиоксидант, яллиғланишга қарши ва цитопротектор хусусиятлари билан изоҳланади.

Шундай қилиб, олинган натижалар никотин-алкогол интоксикациясида ошқозон ости беши шикастланишини камайтиришда куркумин асосидаги фитотерапиянинг самарадорлигини кўрсатади ҳамда уни экспериментал ва клиник тадқиқотларда қўллаш истиқболли йўналиш эканлигини асослайди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Анисимов В.Н. Старение и канцерогенез. // Успехи геронтологии. — 2013. — Т. 26, №1. — С. 5–15.
2. Громова О.А., Торшин И.Ю. Куркумин: молекулярные механизмы действия. // Медицинский совет. — 2019. — №6. — С. 78–84.
3. Давыдов В.В. Возрастные изменения органов и тканей. // Морфология. — 2016. — Т. 149, №2. — С. 85–90.
4. Завьялов С.Н., и др. Морфология поджелудочной железы у крыс в эксперименте с хронической алкогольной интоксикацией и сахарным диабетом I типа // Морфологические ведомости. — 2024. — Т. 32. — № 3. — С. 27–35.
5. Западнюк И.П., Западнюк В.И., Захария Е.А. Лабораторные животные. Разведение, содержание, использование в эксперименте. — Киев: Выща школа, 1983. — 383 с.
6. Иванов И.И., Петров П.П. Морфологические изменения поджелудочной железы при интоксикации. // Морфологические ведомости. — 2020. — №2. — С. 23–29.
7. Кнышёва Л.П., и др. Критерии достоверности воспроизведения экспериментальной модели хронической алкогольной интоксикации // Волгоградский научно-медицинский журнал. — 2016. — № 4. — С. 48–51.
8. Коптяева К.Е., Мужикян А.А., Гушин Я.А., Беляева Е.В., Макарова М.Н., Макаров В.Г. Методика вскрытия и извлечения органов лабораторных животных // Лабораторные животные для научных исследований. — 2018. — № 2. — С. 71–92.
9. Никитин А.В. Оксидативный стресс и его роль в патологии. // Биомедицинская химия. — 2018. — Т. 64, №5. — С. 403–411.

10. Рыбакова А.В., Макарова М.Н. Методы эвтаназии лабораторных животных в соответствии с европейской директивой 2010/63 // Международный вестник ветеринарии. — 2015. — № 2. — С. 96–107.
11. Сидоров П.И. Использование лабораторных животных в токсикологическом эксперименте: методические рекомендации. — Архангельск, 2002. — 15 с.
12. Смирнов А.Н. Антиоксиданты и их роль в медицине. // Экспериментальная и клиническая фармакология. — 2019. — Т. 82, №7. — С. 45–50.
13. Соломина А.С. Влияние афобазола на генетическую и репродуктивную токсичность табачного дыма у крыс: дис. ... канд. биол. наук. — М., 2011. — 139 с.
14. Фролов В.А. Морфометрические методы в гистологии. // Морфология. — 2014. — Т. 145, №3. — С. 72–78.
15. Bhatia M. et al. Inflammatory response in acute pancreatitis. // Journal of Inflammation. — 2005. — Vol. 2. — P. 1–9.
16. Campisi J. Aging, cellular senescence, and cancer. // Annual Review of Physiology. — 2013. — Vol. 75. — P. 685–705.
17. Gupta S.C. et al. Multitargeting by curcumin as revealed by molecular interaction studies. // Molecules. — 2013. — Vol. 18. — P. 1175–1212.
18. Hall P.A., Coates P.J. Assessment of cell proliferation in pathology. // Journal of Clinical Pathology. — 2003. — Vol. 56. — P. 1–7.
19. Hewlings S.J., Kalman D.S. Curcumin: A review of its effects on human health. // Foods. — 2017. — Vol. 6(10). — P. 92.
20. Pandol S.J. et al. Alcoholic pancreatitis: mechanisms and treatment. // World Journal of Gastroenterology. — 2010. — Vol. 16(17). — P. 2003–2010.
21. Rehm J. et al. Global burden of disease and alcohol use. // BMC Medicine. — 2013. — Vol. 11. — P. 1–12.
22. Valko M. et al. Free radicals and antioxidants in normal physiological functions. // International Journal of Biochemistry & Cell Biology. — 2007. — Vol. 39. — P. 44–84.
23. Yadav D., Lowenfels A.B. The epidemiology of pancreatitis and pancreatic cancer. // Gastroenterology Research and Practice. — 2013. — Article ID 703198.